

Parque Pcial. "POTRERO DE YALA"
Dirección General de Recursos
Naturales Renovables de Jujuy

NOTA Nro. 002/99.-

Succursal "CONDOR". 29 de junio de 1999.-

Al Señor
Eduardo ENRIQUE MARIANI
a/c Parque Provincial
"POTRERO DE YALA"
S. / D.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a
efecto de remitir adjunto Informe de la recorrida efectuada el
día 29-06-99, remontando el Arroyo Infiernillo, en compañía del
Inspector (Ad Honorem) de la Dirección General de Recursos
Naturales Renovables Sr. JOSÉ WILFREDO ARAMAYO.

La citada recorrida tuvo por objeto
relevar el número de Queñuas que se encuentran en las márgenes
del arroyo de referencia. Cabe destacar la gran cantidad de
ganado ovino y caprino observado en la zona, así como la casi
total ausencia de ranovalas de la Co. que motivara la recorrida
salvo en aquellos sectores en que la excesiva pendiente hace
imposible el acceso de animales y/o persona alguna.

El informe adjunto, cuenta además con
croquis de ubicación de los sectores relevados, así como
detalle sobre la distribución de los ejemplares observados
(Indicándose en cada caso orientación de la ladera pendiente y
exposición de la misma).

Atte.

ENRIQUE MARIANI
GUARDAPARQUE G-3
A/C P. P. POTRERO DE YALA

29.6.99

ARCHIVO

Miguel Ángel Vazquez
Guarda de Conservación

Parque Pcial. "POTRERO DE YALA"
Dirección General de Recursos
Naturales Renovables de Jujuy

INFORME RECORRIDA DIA 29-06-99
=====

OBJETIVO : Censo (cuantitativo) de Queñuas (*Polylepis australis*)
en Arroyo Infiernillo

PARTICIPANTES : Miguel Angel Vazquez - Guardia de Conservación
Jose Wilfrado Aramayo - Inspector (Ad Honorem)

SALIDA : Hs. 10.00 (Seccional Rodeo)

REGRESO: Hs. 13.00 (Seccional Rodeo)

DESARROLLO DE ACTIVIDADES :

Partimos de Seccional Rodeo a Hs. 10.00 . con el objetivo de completar el relevamiento iniciado el día 28-06-99 . efectuando la localización de ejemplares de queñuas en ambas márgenes del Arroyo Infiernillo.

A Hs. 10.35 llegamos al punto alcanzado el día anterior y reiniciamos la labor remontando el curso principal del arroyo. En el transcurso de la tarea se alcanzó un punto en el cual el arroyo se dividía en dos brazos de igual caudal . no pudiendo determinarse cual es el principal (A° Infiernillo) decidiendo tomar el brazo izquierdo (mirando hacia su nacimiento) por observar una importante concentración de Queñuas al fondo de la Quebrada.

Las concentraciones de Queñuas se encontraron mayoritariamente en las laderas con una exposición NE y ENE. Siendo nula y/o poco frecuente en laderas con otra exposición. La pendiente nunca fue inferior a los 45/50 grados alcanzando en algunos sectores los 70 y 80 grados de inclinación. (Se adjunta croquis con ubicación de sectores relevados - 6 en total- y perfil de laderas con localización de los ejemplares observados).

A medida que se avanzaba . el terreno se tornaba más escarpado angostándose la quebrada y tornándose sus laderas más abruptas. . al tiempo de aumentar la pendiente a superar. Cabe destacar que en la parte baja de la Quebrada . así como en la morena glaciaria . próxima al cono de deyección (Lag. Rodeo) Las Queñuas se encuentran asociadas principalmente a Molles . en tanto en la parte alta de mismo arroyo se la encuentra asociada a Alisos del Cerro (Con algunos ejemplares aislados de Saucos) y/o en bosquillos homogéneos.

Asimismo llama la atención la casi total ausencia de renovales encontrándose en escaso número solo en lugares con una excesiva pendiente (70/80°) muy expuestos a derrumbes y donde no es posible el acceso de ganado : ovino-

caprino-bovino . que en gran número pasta en la zona . lo que limita el manto vegetal a tan solo 1 cm. del suelo a excepción de arbustos poco apetecibles para el ganado. En consecuencia queda planteada la hipótesis de que la ausencia de renovales de Queñua se debería al sobrepastoreo que el ganado ejerce en la zona relevada . donde es notoria la acción tanto del pisoteo como del ramoneo del ganado.

A Hs. 12.00 se alcanzó el corral abandonado en proximidades del bosque de Alisos de "Los Tablones" por lo que se decidió descender por el Sendero del Cerro Azul . previa visita al Pueblo del Sr. Santiago Flores (El que se encontraba desocupado) observandose la utilización de Queñuas como postes en el corral existente en el lugar.

El regreso se produjo sin inconveniente alguno . arribando a Seccional Rodeo a Hs. 13.00.-
NUMERO TOTAL DE EJEMPLARES DE QUEÑUAS OBSERVADAS : 143 (CIENTO CUARENTA Y TRES)

Seccional "COMEDERO". 29 de Junio de 1999

José Wilfredo Aramayo
Inspector

Miguel Ángel Vázquez
Guardia de Conservación

Parque Nacional "POTRERO DE YALA"
Dirección General de Recursos
Naturales Renovables de Jujuy

CROQUIS DE UBICACION SECTORES RELEVADOS
CENSO DE QUERNAS - ARROYO INFIERNILLO

Sheet 2
Orientation: 155° S - 350° N
Exposure: NE

Total estimate: 60 Quinns

Loc: 330° N - 150° S
Exposure: E-NE

Total census: 52 Quinns

Handwritten signature

Ladera: 345 N
165 S
Exposición: E-NE

Referencias: # Árboles volubles
O Árboles (resacas)

Ladera: 345 N
165 S
Exposición: O-NO

Ladera: 255 S
75 N
Exposición: N-NNO

Ladera: 345 N
165 S
Exposición: E-SE

⑥

